

Plyonka qalinligiga qarab termoxromik VO_2 ning elektron transporti va optik xususiyatlari aniqlash

Sharipov Mirzo Zakirovich
Urinov Jamshid Ortiqovich

¹m.z.sharipov@rambler.ru

²urinov595@gmail.com

¹Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali

Annotatsiya: So'nggi yillarda magnit yarim o'tkazgichlarga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Ularning fizik xossalarni tadqiq qilish yangi qiziqarli hodisalarning ochilishiga olib keldi. Vanadiy oksid (VO_2) yordamida hosil qilingan plyonkalarining elektron transporti va optik xususiyatlari, turli xil usullar va turli xil sharoitlarda olingan nozik plyonkalar bilan ishlashda yanada muhimroq bo'lib, plyonkaga turli xil nanostrukturalarni beradi.

Kalit so'zlar: Vanadiy dioksid, yupqa plyonka, elektr xususiyatlar, deformatsiya, gisterez.

Xromogen xususiyatlarga ega bo'lgan barcha o'tish metall oksidlaridan vanadiy dioksidi (VO_2) juda samarali termoxromik xususiyatlarga ega bo'lib, so'nggi bir necha o'n yilliklar davomida keng o'rganilgan.

Ushbu materialda optik, elektr va strukturaviy xususiyatlarda juda katta o'zgarishlar yuz beradi, ayniqsa nozik shaklda, chunki u yarimo'tkazgichdan metallga fazaviy o'tishni $68^\circ C$ atrofida sodir bo'ladi. ushbu o'tish haroratidan pastroqda VO_2 monoklinik, M1 va boshqa bir oz buzilgan monoklinik, M2 tuzilmalarini namoyon qilishi ma'lum bo'lib, ular yuqori haroratda tetragonal rutil [1]. Geterogen tuzilmalar bilan ham sodir bo'ladigan o'tish harorati atrofida sodir bo'ladigan barcha bir vaqtning o'zida o'zgarishlar keng qamrovli nazariy modelni ishlab chiqishni qiyinlashtirdi. Eksperimental natijalar ko'pincha ikkita model-Payerls va Mott-Xabbard nuqtai nazaridan muhokama qilinadi, ularning muvaffaqiyati cheklangan.

Payerls modeli past haroratli deformatsiyaga (izolyatsiya, yarimo'tkazgich fazasi) va kristall panjaraning yuqori haroratli regulyatsiyasiga (metall fazasi) asoslangan bo'lsa, Mott-Xabbard modeli bunga uning o'tish davridagi elektronlarning kuchli korrelyatsiyasiga asoslangan [2].

Vanadiy dioksidi (VO_2) yupqa plyonkalari ularning samarali termoxromik xususiyatlari bilan juda yaxshi ma'lum, ya'ni. birinchi darajali faza asosida ularning optik va elektr xususiyatlarini haroratga bog'liq teskari almashtirish. $68^\circ C$ o'tish haroratida o'zgarish. VO_2 kamaytirish plyonkalari bo'yicha katta miqdordagi asosiy va amaliy tadqiqotlarga qaramasdan, optik va elektr kommutatsiya xususiyatlari bo'yicha bir vaqtning o'zida tadqiqotlar, ayniqsa plyonka qalinligi funksiyasi sifatida deyarli xabar berilmagan. Bunday tadqiqotlar termoxromik texnologiya asoslari haqida qiziqarli ma'lumot berishi mumkin. Kommutatsiya va optik va elektr interaktiv qurilmalar uchun yanada samarali

termoxromik kalitlarni yaxshiroq loyihalashga olib keladi. Ushbu ishda biz optik va elektr xususiyatlarining plyonka qalinligiga bog'liqligini o'rgandik.

Purkash orqali yotqizilgan yupqa VO_2 plyonkalarining xususiyatlari. Ushbu plyonkalarining o'lchamiga bog'liq elektr harakati o'rganildi. mavjud nazariyalar nuqtai nazaridan. Optik va elektr xatti-harakatlarini birlashtirgan Drude modelidan foydalanib, VO_2 yupqa plyonkalarining yarimo'tkazgich va metall fazalari uchun barcha tegishli parametrlar (plazma chastotasi va erkin elektron zichligi) hisoblanadi. Olingan barcha parametrlar va kuchli termoxromik kommutatsiya. Bu plyonkalar asosan VO_2 dan iborat ekanligini ko'rsatadi. Optikni farqlashning ahamiyati. Gisterezdan olingan o'tish harorati va qarshilik gisterizisidan olingan o'tish harorati ta'kidlangan. Ushbu keng qamrovli va chuqur tadqiqot VO_2 yupqa plyonkali kommutatsiya qurilmalarini yaxshiroq tushunish va loyihalashga olib kelishi kutilmoqda.

Boshqa nazariyalar ham taklif qilingan, ularda VO_2 fazasi o'tish perkolatsion o'tish sifatida qaraladi, uni samarali muhit va elektron-fonon o'zaro ta'sir nazariyalari bilan amalga oshirish mumkin [3,4] keng doirasini tushuntirishi mumkin bo'lgan keng qamrovli nazariy modelning yo'qligi. Termoxromik VO_2 xatti-harakatlarini tartiblash orqali eksperimental natijalarga eng mos keladigan nazariy yondashuvdan foydalanish taklif qilindi [5]. Ushbu jihat turli xil usullar va turli xil sharoitlarda olingan nozik plyonkalar bilan ishlashda yanada muhimroq bo'lib, plyonkaga turli xil nanostrukturalarni beradi. Eng muvaffaqiyatli nazariy model haqidagi munozaralardan qat'i nazar, turli xil VO_2 plyonkalari va ularning qotishma yoki nanostrukturali shakllari bilan bir qator almashtirish xususiyatlarini namoyish etadigan juda ko'p eksperimental ishlar amalga oshirildi. Ushbu chuqur ishlar, shuningdek, fotonika, Optoelektronik qurilmalar, energiya samaradorligi va boshqa sohalarda VO_2 almashinuviga asoslangan ko'plab ilovalarni yaratishga olib keldi [6-8]. So'nggi bir necha o'n yilliklar davomida VO_2 yupqa plyonkalari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarning katta hajmiga qaramay, plyonkalarining optik va ayniqsa elektr xususiyatlarining qalinligiga bog'liqligini muntazam ravishda o'rganishga bag'ishlangan juda kam ish mavjud. Ma'lumki, plyonka qalinligi va nanostrukturasi deyarli barcha materiallarning transport xususiyatlarida muhim rol o'ynaydi [9].

Elektron tashish xususiyatlari, o'z navbatida, fazaviy o'tishdagi korrelyatsiyaga qo'shgan hissasi tufayli, ayniqsa fazaviy o'tish mexanizmining Mott-Xabbard modeli (elektron korrelyatsiyasi) yoki Peierls modeli (atom buzilishi) da ildiz otganligini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun, kamdan-kam o'rganib elektron transport xususiyatlari o'tish hodisaning [10,11] bizning aql uchun sezilarli hissa qo'shishi mumkin. Ushbu tushuncha dastur nuqtai nazaridan bir xil darajada muhimdir, chunki termal faollashtirilgan elektr kommutatsiya hodisasi ko'plab VO_2 asosidagi qurilmalarning asosini tashkil qiladi [6-8]. Xuddi shu VO_2 namunalariidagi optik va elektr xususiyatlarini bir vaqtning o'zida va chuqur o'rganish kamdan-kam hollarda xabar qilinadi. VO_2 plyonka biri bunday keng qamrovli tadqiqotlar amalga oshirildi [12].

Biroq, ularning ishi bitta 250 nm qalinlikdagi bilan cheklangan VO_2 plyonka tagligida impulsli lazer yotqizish usuli bilan tayyorlangan plyonka.

Ushbu ishda biz bir vaqtning o'zida fazali o'tish haroratidan pastda va yuqorida plyonka qalinligi funksiyalari sifatida VO_2 yupqa plyonkalarining optik va elektr xususiyatlarini o'rgandik. Optik va elektr xususiyatlarining o'lchamiga bog'liqligi va ularni almashtirish bilan bog'liq barcha tegishli parametrlar mavjud modellar yordamida hisoblab

chiqilgan. Ushbu o'lchamga bog'liqlikni o'rganish natijalari VO_2 yupqa plyonkalarini turli xil ilovalar uchun yaxshiroq tushunish va moslashtirishga yordam berishi kutilmoqda.

Vanadiy dioksidi (VO_2) plyonkalarini tayyorlash uchun ikki bosqichli yondashuv qo'llanildi:

Radiochastotali magnetron purkash tizimi yordamida metall vanadiyning yupqa plyonkasini qo'llash va VO_2 plyonkalarini hosil qilish uchun vakuum pechida hosil bo'lgan metall plyonkalarining boshqariladigan termal oksidlanishi. Yuqori toza vanadiy nishoni (99,99%) ($Fe_x V_{3-x} O_4$) ning diametri 1,5 dyum $25\text{ mm} \times 75\text{ mm} \times 1\text{ mm}$ o'lchamdagi toza shisha tagliklarga yupqa vanadiy plyonkalarini qo'llash uchun ishlatilgan.

Plyonkani qo'llashdan oldin shisha tagliklar qo'lda ishlangan sovunli suv bilan tozalang va keyin 5 daqiqa davomida sovunli suv hammomida ultratovush bilan tozalang. Keyin tagliklar distillangan suvda bir necha marta yuvilib, distillangan suv hammomida ultratovushli tozalashni yana 5 daqiqa davomida takrorladilar. Keyin substratlar yuqori toza azot gazi yordamida quritilgan. Shundan so'ng, tagliklar avval aseton, so'ngra metanol bilan yuviladi va azot gazi bilan quritiladi.

Nihoyat, barcha tutilgan gazlarni bo'shatish uchun tagliklar 400°C ga qizdirilgan pechda bir soat davomida qizdirildi. Vanadiy plyonkasi vakuum kamerasiga (taglik $0,2\text{ m Pa}$ bosim) argon gazidan foydalangan holda $0,2\text{ Pa}$ ish bosimida 50 sccm oqim tezligi va 83 W magnetron quvvatida. Maqsad-plyonka masofasi 10 sm edi. Keyin vanadiy metall plyonkasi boshqariladigan kislorodli gaz oqimi bilan vakuumli pechda oksidlangan. Vanadiy metall namunasi pechga qo'ygandan so'ng, vakuumli pech $1,3 \times 10^{-4}\text{ Pa}$ boshlang'ich bosimgacha pompalanib, 12 sccm oqim tezligida kislorod gazini kiritishdan oldin bosimni $26,7\text{ Pa}$ ga oshirdi. Namunalar optimal oksidlanishni ta'minlash uchun vanadiy plyonkasi qalinligiga qarab, bir necha daqiqadan bir necha soatgacha bo'lgan o'zgaruvchan vaqt davomida, bu bosimda va 500°C haroratda tavlendi. Vanadiy plyonkasi qalinligi cho'kish vaqtini o'zgartirish orqali nazorat qilindi va keyinchalik atom kuch mikroskopi (AFM) bilan o'lchandi va keyin ellipsometriya bilan tasdiqlandi. Eksperimental ma'lumotlar sindirish ko'rsatkichlari va plyonka qalinligini olish uchun Optikan dasturidan foydalangan holda nozik plyonka nazariyasi bilan jihozlangan [13]. Olingan turli VO_2 yupqa plyonkalarni tayyorlash shartlari va qalinligi 1-jadvalda keltirilgan. Plyonka qarshiligi LabVIEW dasturi tomonidan boshqariladigan Keithley (Model 2750) to'rt nuqtali prob tizimi yordamida plyonka qalinligi funktsiyasi sifatida o'lchandi.

1-jadval

VO_2 yupqa plyonka tayyorlash shartlari.

Vanadiyning cho'kishi vaqt (min)	Vanadiy qalinligi (nm)	Yuvish vaqt (daq)	Vanadiy dioksidi qalinligi (nm)
2	17	15	33
4	32	20	66
8	41	35	82
12	54	60	118
20	93	95	189
25	120	120	266

Bizning namunalarimiz bo'yicha ushbu usul bilan o'lchangan qarshilik elektrodlar orasidagi $1,6 \text{ mm}$ bo'linishga to'g'ri keladi. Har bir VO_2 namunasi uchun plyonka qarshiligi ham plyonkalarining histerezis harakatini o'rganish uchun harorat funktsiyasi sifatida o'lchandi. VO_2 plyonkalarining optik tavsifi xonada (20°C) va 90°C haroratda Cary 5000 UV-Vis-NIR ikki nurli spektrometr yordamida 200 nm dan 2500 nm gacha bo'lgan to'lqin uzunligi oralig'ida amalga oshirildi. Plyonkalarining sirt morfologiyasini o'rganish AFM (VT102 tebranish izolyatsiyasi stolidagi raqamli asboblarning 3100 o'lchami) yordamida ham amalga oshirildi. AFM o'lchovlari yaxshiroq natijalarga erishish uchun AFM tizimining teginish rejimida edi. X-nurli fotoelektron spektroskopiya (XPS) tadqiqotlari plyonkalarimizning kimyoviy tarkibini aniqlash uchun Thermo VG Scientific (*Multilab 2000*) tizimi yordamida 14 kV , 20 mA , K-alfa rentgen nurlari $1253,6 \text{ eV}$ energiyasi bilan ishlaydigan Mg rentgen manbasi bilan olib borildi. Elektron analizator 30 eV o'tish energiyasiga ega bo'lgan yarim sharsimon.

1-rasm. Turli qalinlikdagi VO_2 yupqa plyonkalar yuzasining tasvirlari.

1-rasmda VO_2 plyonkalarining sirt morfologiyasi ko'rsatilgan 2-D shakldagi tasvirlarda turli qalinliklar. Plyonka qiymatlari AFM tasvirni tahlil qilish dasturi yordamida olingan. O'rtacha plyonka qiymati o'rtacha tekislikdan o'lchangan sirt balandligi og'ishlarining mutlaq qiymatining o'rtacha arifmetik qiymatiga mos keladi. Bu yerda ko'rinib turganidek, pastroq qalinlikdagi plyonkalar qalinroq plyonkalarga nisbatan nisbatan silliqroq sirtini ko'rsatadi. Har bir holatda lateral don hajmi mos keladigan AFM tasviridan asbobning dasturiy ta'minotidan foydalangan holda qo'lda hisoblab chiqilgan. Plyonka qalinligi ortishi bilan hajmi va sirt qalinligi ortishi kuzatiladi. Eng yupqa VO_2 plyonkasidagi (33 nm) o'rtacha lateral don o'lchami 244 nm atrofida ekanligi aniqlandi, bu

esa eng qalin (266 nm) VO_2 plyonkasi uchun qiymatdan ikki baravardan 571 nm gacha ko'tarildi. Bu o'sib borayotgan donadorlik hajmi plyonka qalinligini oshirish va qalinroq plyonkalarda uzoqroq tavlaniish davrida aglomeratsiyani oshirishning birgalikda ta'siri bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- [1] Galembeck A, Alves O L 2002 *Journal of materials science* **37** 10
- [2] Desautels R D, et al 2016 *Applied physics letters* **108** 17
- [3] Urinov X O, et al. 2019 *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering* **665** 012012
- [4] Urinov Kh O, et al. 2020 *Journal of Physics: Conference Series* **1515** 012020
- [5] Mirzayi M, Hekmatshoar M H 2013 *Physica B-condensed matter*. **420** 70
- [6] Urinov Kh O, et al. 2020 *Journal of Physics: Conference Series* **1679**
- [7] Urinov Kh O and Urinova Z Kh 2016 The metal-insulator phase transition and the memory phenomenon in vanadium oxynitride films *V International conference "Actual problems of molecular spectroscopy of condensed matter"*, (Samarkand, 2016)
- [8] Babkin E V and Urinov Kh O 1990 *J. Sol. Stat. Phys* **32** 2025-8
- [9] Urinov Kh O 2016 Actual problems of condensed matter molecular spectroscopy *IV International Conference* (Samarkand) pp 117-8
- [10] Urinov Kh O, et al. 2019 *IOP Conf. Series: Mater. Sci. Engin.* **665** 012012
- [11] Urinov Kh O, et al. 2020 *Journal of Physics Conference Series* **1515** 022079
- [12] Saidov A S, et al. 2021 *Advances in Condensed Matter Physics* **2021** 3472487
<https://doi.org/10.1155/2021/3472487>
- [13] Ohrig M 2001 *Materials Science of Thin Films* (Academic Press)

